

*Панькова О.В., пров. наук. співробітник, к.соц.н., доцент
Інститут економіки промисловості НАН України,
м. Київ, Україна*

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС, ЇЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО INDUSTRY 4.0 ТА 5.0: ВИКЛИКИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ³

Європейська промисловість є ключовим рушієм економічних та суспільних перехідних процесів, вона спрямована на цифровий та зелений переходи, що зміцнює конкурентоспроможність економіки ЄС, дає значні переваги і людині, і суспільству, торує шлях у стійке майбутнє [1].

Еволюція промислової політики ЄС може бути розглянута як історія поступового переходу від вузькогалузевого підходу з ієрархізованою структурою до створення цілісної екосистеми, де різні політики (промислова, цифрова, соціально-трудова, торгівельна, інноваційна, соціально-трудова) вбудовуються в єдиний узгоджений механізм. Еволюційний розвиток механізмів координації відбувався за принципом: від ієрархії до мережі. Інституційна координація проходила такі ключові етапи трансформації:

1-й етап (1950–1980-ті рр.) – розрізнена (Silos) координація - торгівельна, інноваційна, соціально-трудова політики формувались та реалізовувались в значній мірі незалежно одна від одної.

2-й етап (1990–2010-ті рр.) – відбувається м'яка координація через впровадження «Лісабонської стратегії» та Стратегії «Європа 2020», формуються та починають працювати кроссекторальні зв'язки.

3-й етап (з 2020 року до сьогодні) – формується інтегрована екосистема European Green Deal Striving [1,2] (щоб зробити економіку ЄС стійкою, перетворивши кліматичні та екологічні виклики на можливості) та Оновлена промислова стратегія для Європи (A New Industrial Strategy for Europe, 2021 р.) для здійснення подвійного переходу (зеленого та цифрового) та зміцнення стратегічної автономії ЄС. Екосистема спрямована на забезпечення конкурентоспроможності європейської індустрії на підґрунті чистих технологій. Ключовий механізм - Green Deal Industrial Plan (План промисловості Зеленого курсу) [3]– спрямований на створення сприятливого середовища для збільшення виробничих потужностей ЄС у сфері чистих технологій.

³Публікацію підготовлено в межах виконання держбюджетної теми «Забезпечення повоєнної розбудови промисловості України робочою силою» (Державний реєстраційний номер: 0124U003622) та в межах «Комплексного наукового дослідження щодо актуалізації промислової політики України на принципах Індустрій 4.0 та 5.0» Інституту економіки промисловості НАН України за рахунок бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення проведення державними науковими установами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації.

У цей період відбувається формування концепції Industry 4.0 (далі - Індустрії 4.0), яка отримала широку підтримку в ЄС і була спрямована на розширення застосування цифрових технологій, автоматизацію виробництва й інтеграцію кіберфізичних систем з метою зміцнення конкурентних переваг підприємств країн-членів ЄС [4]. Індустрія 4.0 базується на використанні низки технологічних інновацій, серед яких: аналіз великих даних (Big Data and Analytics), автономні роботизовані системи (Autonomous Robots), моделювання (Simulation), горизонтальна та вертикальна системна інтеграція (Horizontal and Vertical System Integration), промисловий Інтернет Речей (The Industrial Internet of Things), кібербезпека (Cybersecurity), хмарні технології (The Cloud), адитивне виробництво (Additive Manufacturing), розширена/віртуальна реальність (Augmented Reality) [5, с. 35-36].

Європейська Комісія впроваджує поняття «стала промислова політика Європейського Союзу», яке Рада ЄС надалі розвинула у формат «нова європейська промислова конкурентна політика». У стратегічних документах ЄС окреслено оновлену рамку промислової політики, центральним елементом якої є підхід, сутністю якого є «інвестиції у розумну, інноваційну та стійку промисловість». Основними її пріоритетами визначено: міжнародний вимір, єдиний ринок і розширення можливостей для людей, цифровізація, циркулярна та низьковуглецева економіка, інвестиції, інновації [6]. Такий підхід є найбільш наближеним до стратегії неоіндустріалізації через інновації, яка ґрунтується на зміцненні конкурентних позицій підприємців та закріпленні на нових ринках через розвиток конкурентних переваг. Сильними сторонами цієї моделі європейської промислової політики є синхронізація із соціальними й екологічними пріоритетами розвитку країн ЄС; гнучкість інструментів та використання конкурентного механізму задля модернізації структури економіки, що сприяє підвищенню її конкурентоспроможності [7, с. 49].

У продовження ідей Стратегії «Європа 2020» Європейська Комісія у 2020 році приймає «Європейську промислову стратегію» (European industrial strategy), яку було оновлено в 2021 році з урахуванням наслідків пандемії COVID-19 [8]. Зазначена нова стратегія робить акцент на «зеленому переході», цифровій трансформації, підвищенні конкурентоспроможності та забезпеченні стратегічної автономності й стійкості економіки ЄС.

На сьогодні Єврокомісія реалізує «Industrial Ecosystems» (14 промислових підсистем), що є основою для реалізації European Green Deal. Такий підхід фактично об'єднує обидві стратегії в єдину екосистему, щоб протидіяти глобальній конкуренції. Європейська промислова екосистема «Industrial Ecosystems» – це не лише промислове виробництво, підприємства, компанії.

Отже, реалізація екосистемного підходу в ЄС – це перехід до системного проектування майбутнього європейської економіки. Перехід від класичного поділу на галузі до «Industrial Ecosystems» – це стратегічний крок Єврокомісії, щоб зробити ринок ЄС більш стійким (resilient), цифровим та екологічним. У відповідності до завдань Нової промислової стратегії було сформовано нову промислову парадигму – Industry 5.0 (далі - Індустрії 5.0), викладену в незалежній експертній доповіді Єврокомісії 2022 року «Індустрія 5.0: Трансформаційне бачення для Європи» [9]. Акцент робиться на тому, що Індустрія 5.0 не перекреслює технологічних інновацій попередньої концепції

Індустрії 4.0, а змінює й поглиблює її спрямованість на вирішення соціальних і екологічних проблем. Вона ґрунтується на принципах людиноцентричності, стійкості, стабільності, циркулярної економіки, на абсолютно нових цілях і показниках ефективності бізнесу, де основними є окупність та оцінка людських і природних капіталів. Метою є повернення людських, соціальних та екологічних вимірів у промислове виробництво, посилення відповідальності бізнесу та підвищення його здатності адаптуватися до кризових ситуацій. Європейська Комісія розглядає Індустрію 5.0 як інструмент для зміцнення стійкості ланцюгів постачання, підвищення стратегічної автономності та формування більш інклюзивної моделі промислового розвитку.

Аналіз змісту новітніх наукових досліджень промислової політики Європейського Союзу свідчить про зміщення акценту від традиційних підходів підтримки промислового розвитку до багаторівневих системних моделей, орієнтованих на резильєнтність, стратегічну автономію та постійний розвиток людського капіталу. Саме інтеграція індустріальних, цифрових і соціально-кадрових політик створює підґрунтя для розбудови резильєнтної системи забезпечення промисловості трудовими ресурсами в Європейському Союзі, що безпосередньо відповідає сучасним викликам економічної та технологічної трансформації.

Одним з найважливіших напрямів наукових досліджень є трансформації навичок робочої сили, зростання ролі людиноцентричних, когнітивних і управлінських навичок [10], розробляються моделі компетенцій, орієнтовані на поєднання технологічних, аналітичних і соціальних аспектів праці [11].

Зазначений перехід на нові технологічні уклади Індустрія 4.0 та Індустрія 5.0 актуалізував проблему докорінних трансформацій системи кадрового забезпечення економіки в цілому та промисловості, зокрема. Такий перехід актуалізував нові вимоги до навичок й компетентностей, якими мають володіти сучасні працівники, при цьому проблема нестачі необхідних кадрів залишається гострою, незважаючи на зусилля, спрямовані на її вирішення. Система підготовки відповідного кадрового потенціалу новітньої доби повинна вирішити кілька завдань – забезпечити конкурентоспроможність працівника, персоналу, підприємств різних галузей економіки, що є необхідною передумовою конкурентоспроможності промисловості та економіки в цілому. На це зорієнтована новітня економічна і промислова політика ЄС, що спрямована на впровадження в країнах ЄС цілої низки наднаціональних та національних ініціатив, спрямованих на формування відповідного кадрового забезпечення економіки в цілому та промисловості, в тому числі – через формування у робітників всього комплексу навичок (професійних, когнітивних, технологічних та інших), які є необхідними на сучасному ринку праці.

В той же час значна кількість проблем щодо формування необхідного кадрового потенціалу для переходу до Індустрії 5.0 залишається або невирішеною, або вирішуються лише частково. На нашу думку, саме послідовний аналіз новітніх трендів у промисловій політиці ЄС може визначити концептуальні рамки формування сучасної резильєнтної системи кадрового забезпечення промисловості.

Конкурентоспроможність європейської економіки значною мірою залежить від якості людського капіталу, здатності залучати й утримувати

кваліфікованих працівників. Характерна для країн Європейського Союзу наднаціональна політика робить виявлення адаптаційного досвіду та кращих практик пріоритезації, формування та подальшого розвитку професійної освіти у промисловості одним із першочергових завдань [4, с. 62-63]. При цьому актуальність проблем кадрового забезпечення економіки визначається, з одного боку, їхнім прямим впливом на продуктивність, конкурентоспроможність та промисловий розвиток, з іншого – нестачею кваліфікованих спеціалістів, особливо в робочих спеціальностях та сферах із високим попитом, що стає серйозним викликом для багатьох компаній. Це призводить до зниження ефективності виробництва, ускладнює процес розв'язання економічних проблем через брак робочої сили, її низьку професійну мобільність тощо.

Кадровий дефіцит в країнах ЄС має яскраво виражену секторальну та регіональну специфіку. Так, згідно з даними Eurostat [12] (2024), найвищий рівень вакантних посад (8,4%) спостерігається в управлінських професіях, маркетингу та ІТ-секторі, що підтверджує критичну залежність економіки ЄС від цифрових компетенцій. За даними 2023 року брак кадрів у сферах STEM (включно з ІКТ), будівництві, охороні здоров'я та гостинності має стійкий характер і, за оцінками, посилюватиметься в умовах зеленого та цифрового переходів [13, с 14]. Зокрема, дефіцит робочої сили у промисловості та будівництві майже втричі перевищив показники десятирічної давнини, що свідчить про випереджальне зростання попиту на такі професії та певні навички порівняно з обсягами підготовки відповідних кадрів. Особливо гостро постає кадрова проблема у сфері інформаційно-комунікативних технологій - як в аспекті профільних спеціалістів з ІКТ, так і в аспекті володіння необхідними цифровими навичками іншими фахівцями. Так, у 2023 році 57,5% європейських підприємств, які наймали або намагалися найняти фахівців з ІКТ, повідомили про труднощі із заповненням відповідних вакансій. Найчастіше причиною була недостатня кількість кандидатів (про це повідомили 43,2% підприємств), серед інших проблем відмічались нестача кваліфікації, завищені очікування щодо оплати праці та відсутність досвіду.

Для подолання зазначених викликів на рівні ЄС застосовуються комплексні заходи та механізми, які, зокрема, включають:

1) в сфері *професійної підготовки*: впровадження системи мікрокваліфікацій (micro-credentials) та програм Upskilling/Reskilling, (особливо у сфері використання штучного інтелекту та відновлюваної енергетики), які сприяють швидкій адаптації працівників до технологічних змін;

2) в сфері *міграційної політики*: через оновлення директиви про EU Blue Card, яка спрощує залучення талантів із третіх країн (зниження порогу заробітної плати та спрощення процедур визнання професійного досвіду);

3) в сфері *утримання персоналу*: стимулювання інклюзивних практик та покращення умов праці в критичних секторах (охорона здоров'я, транспорт), що є важливим чинником збереження наявного кадрового потенціалу в умовах зростаючої конкуренції за таланти.

Отже, розв'язання проблем кадрового дефіциту в ЄС реалізується не лише через нарощування обсягів підготовки фахівців з необхідними сучасними навичками, а і через регулювання міграційних потоків, створення гнучких екосистем навчання протягом усього життя та впровадження інклюзивних

практик, спрямованих на утримання персоналу. Це треба наслідувати і Україні в межах євроінтеграційних орієнтирів. У відповідь на зростання потреби в сучасних навичках Європейська комісія представила Європейську програму навичок для сталої конкурентоспроможності, соціальної справедливості та стійкості (резильєнтності) (European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience) [14].

Концепція резильєнтності з її акцентом на збереження стійкості в нестабільних умовах добре поєднується з ключовими трендами, які визначатимуть розвиток промисловості в найближчі десятиліття. Мова йде про трансформації, пов'язані з Індустрією 4.0 та Індустрією 5.0: інтеграцією кіберфізичних систем у виробництво, розвиток адитивних технологій, штучного інтелекту та доповненої реальності, поглиблення кастомізації та персоналізації процесів [4, с. 76]. У контексті розвитку Індустрії 4.0, особливо Індустрії 5.0 людський капітал стає визначальним чинником резильєнтності промисловості – поряд із технологічними, екологічними та безпековими чинниками. Формування сучасної резильєнтної промисловості передбачає переорієнтацію виробничих процесів і моделей праці, а також зростання ролі працівника в цих трансформаціях. Це зумовлює появу нових вимог до знань, цифрових і технологічних навичок, здатності до адаптації та постійного професійного розвитку.

Досвід ЄС щодо забезпечення промисловості робочою силою слугує стратегічним рамковим орієнтиром для України. Водночас імплементація конкретних інструментів потребує диференційованого підходу з урахуванням структури національної промисловості, галузевої спеціалізації, технологічного рівня виробництв та втрат трудового потенціалу внаслідок війни. Частина інструментів може бути безпосередньо застосована — зокрема, механізми прогнозування потреб у навичках, розвиток дуальної та модульної професійної освіти, системи безперервного навчання працівників промислових підприємств. Інші елементи — передусім фінансові моделі стимулювання підготовки кадрів, механізми міжвідомчої координації та регулювання мобільності робочої сили — потребують інституційної адаптації з огляду на українські реалії та специфіку воєнного та повоєнного періодів.

Список використаних джерел:

1. European Commission. (2024). Industry 5.0. Веб сайт. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en (дата звернення: 14.03.2026).
2. European Commission. (2019). A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата звернення: 14.03.2026).
3. European Commission. (2023). The Green Deal Industrial Plan: Putting Europe's net-zero industry in the lead. URL: https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/green-deal-industrial-plan_en (дата звернення: 14.03.2026).
4. Від кризи до зростання: уроки ЄС для промислового відновлення України: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. В.А. Омеляненка. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2024. 198 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/mono-iie-2_compressed.pdf (дата звернення:

14.03.2026).

5. Скільцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33-40. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf (дата звернення: 14.03.2026).

6. State of the Union 2017 – Industrial Policy Strategy: Investing in a smart, innovative and sustainable industry (2017). URL: https://ec.europa.eu/growth/content/stateunion-2017-%E2%80%93-industrial-policy-strategy-investingsmart-innovative-and-sustainable_en (дата звернення: 14.03.2026)

7. Ципліцька О.О., Яненко І.Г. (2018) Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації. Проблеми економіки № 2 (36), 2018. – С.44-50 https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-44_50.pdf (дата звернення: 14.03.2026)

8. European Comission (2020).Europeanindustrialstrategy. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy_en (дата звернення: 14.03.2026)

9. European Comission (2022).Industry 5.0, a transformative vision for Europe. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/industry-50-transformative-vision-europe_en (дата звернення: 14.03.2026).

10. Carminati L., Lagorio A., Cimini C., Pirola F., Jurczuk A., & Boucher X. (2025). Integrative skills framework for Industry 5.0: insights from a systematic literature review and a European survey study. *Journal of Environmental Management*, 394, 127425. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127425> (дата звернення: 14.03.2026).

11. Oeij P., et al. (2024). A conceptual framework for workforce skills for Industry 5.0: implications for research, policy and practice. *Journal of Innovation Management*. DOI: https://doi.org/10.24840/2183-0606_012.001_0010 (дата звернення: 14.03.2026).

12. Eurostat. (2025). Which were the most demanded occupations in 2024? URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251210-3>

13. Employment and social developments in Europe (2023). Publications Office of the European Union. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2767/089698> (дата звернення: 14.03.2026).

14. European Comission (2020)/ EuropeanSkillsAgendaforsustainable competitiveness, social fairnessandresilience. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0274> (дата звернення: 14.03.2026).